

Ontologias Formais na Organização do Conhecimento no Domínio Obstétrico e Neonatal

Formal Ontologies in Knowledge Organization within the Obstetric and Neonatal Domain

Fernanda Farinelli¹

(1) Universidade de Brasília, Faculdade de Ciência da Informação, UnB – Brasília, DF, 70297-400, Brasil,
fernanda.farinelli@unb.br, ORCID: 0000-0003-2338-8872

DOI: 10.22477/ISKO.25.99

Resumo

As ontologias formais têm se consolidado como instrumentos fundamentais na organização e representação do conhecimento em saúde, ao oferecerem recursos para padronização semântica, integração de dados e suporte à inferência. **Objetivo:** Este artigo apresenta a OntONeo, uma ontologia formal desenvolvida para representar o domínio obstétrico e neonatal, com o objetivo de promover a padronização semântica, a interoperabilidade entre sistemas de informação em saúde e a recuperação inteligente de dados clínicos. **Metodologia:** A ontologia foi construída com base nos princípios do realismo ontológico, adotando a ontologia de alto nível BFO como estrutura formal. O processo seguiu a metodologia ReBORM, que organiza o desenvolvimento em cinco fases: conceitual, iniciação, projeto, implementação e disponibilização. A OntONeo foi formalizada em OWL e publicada em RDF/XML, com versionamento via GitHub e validação por especialistas e consultas SPARQL. **Resultados:** A versão 2 da OntONeo inclui 1.420 classes, sendo 286 criadas e 1.134 reutilizadas de 36 ontologias do OBO Foundry, com destaque para OGMS, IAO, OMRSE e FMA. A ontologia apresenta estrutura bilíngue (português e inglês), está registrada no OBO Foundry e disponível no BioPortal, Ontobee e GitHub. **Conclusão:** A OntONeo reforça o papel das ontologias formais como Sistemas de Organização do Conhecimento, ao representar com precisão entidades clínicas e apoiar inferências lógicas, integração de dados e continuidade do cuidado em saúde materno-infantil.

Palavras-chave: Ontologias formais. Organização do conhecimento. Interoperabilidade semântica. Ontologia Aplicada. Ontologia obstétrica e neonatal.

Abstract

Formal ontologies have become essential tools for the organization and representation of knowledge in healthcare, offering semantic standardization, data integration, and support for logical inference. **Objective:** This article presents OntONeo, a formal ontology developed to represent the obstetric and neonatal domain, with the goal of promoting semantic standardization, interoperability among health information systems, and intelligent retrieval of clinical data. **Methodology:** The ontology was developed following the principles of ontological realism and structured using the Basic Formal Ontology (BFO) as an upper-level framework. Its development followed the ReBORM methodology, organized into five phases: conceptual, initiation, design, implementation, and deployment. OntONeo was formalized in OWL, published in RDF/XML, versioned via GitHub, and validated through SPARQL queries and expert review. **Results:** OntONeo version 2 includes 1,420 classes—286 created and 1,134 reused from 36 ontologies within the OBO Foundry, including OGMS, IAO, OMRSE, and FMA. The ontology is bilingual (Portuguese and English), registered in the OBO Foundry, and publicly available via BioPortal, Ontobee, and GitHub. **Conclusion:** OntONeo highlights the potential of formal ontologies as Knowledge Organization Systems by enabling precise representation of clinical entities, supporting logical inference, data integration, and continuity of maternal and neonatal care.

Keywords: Formal ontologies. Knowledge organization. Semantic interoperability. Applied ontology. Obstetric and neonatal ontology.

Resumen

Las ontologías formales se han consolidado como herramientas clave para la organización y representación del conocimiento en el ámbito de la salud, al facilitar la estandarización semántica, la integración de datos y el soporte para inferencias lógicas. **Objetivo:** Este artículo presenta OntONeo, una ontología formal desarrollada para representar el dominio obstétrico y neonatal, con el propósito de promover la estandarización semántica, la interoperabilidad entre sistemas de información en salud y la recuperación inteligente de datos clínicos. **Metodología:** La ontología fue construida siguiendo los principios del realismo ontológico y estructurada con base en la ontología de nivel superior BFO. El desarrollo se guio por la metodología ReBORM, organizada en cinco fases: conceptual, iniciación, diseño, implementación y publicación. OntONeo fue formalizada en OWL, publicada en RDF/XML, versionada a través de GitHub y validada mediante consultas SPARQL y revisión de expertos. **Resultados:** La versión 2 de OntONeo incluye 1.420 clases, de las cuales 286 fueron creadas y 1.134 reutilizadas de 36 ontologías del OBO Foundry, como OGMS, IAO, OMRSE y

FMA. La ontología es bilingüe (portugués e inglés), está registrada en el OBO Foundry y disponible públicamente en BioPortal, Ontobee y GitHub. **Conclusión:** OntONeo demuestra el potencial de las ontologías formales como Sistemas de Organización del Conocimiento al representar entidades clínicas con precisión semántica, apoyar la inferencia lógica, la integración de datos y la continuidad de la atención materna e infantil.

Palabras clave: Ontologías formales. Organización del conocimiento. Interoperabilidad semántica. Ontología aplicada. Ontología obstétrica y neonatal.

1 Introdução

A fragmentação dos sistemas de informação em saúde no Brasil constitui uma das principais barreiras à consolidação de um modelo assistencial baseado na integralidade do cuidado. Essa realidade, já evidenciada por Fonseca (2015), decorre da histórica conformação dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) a partir de iniciativas isoladas e não integradas, o que resultou em profundas disjunções entre bases de dados, redundância de informações e limitação na continuidade assistencial. Conforme salientam Coelho Neto e Chioro (2021), essa fragmentação é reforçada pela proliferação de núcleos de Tecnologia da Informação dentro do Ministério da Saúde, que desenvolvem soluções de forma autônoma e sem articulação sistêmica.

Essa fragmentação estrutural e funcional é particularmente crítica no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), onde múltiplos sistemas foram desenvolvidos por diferentes setores, esferas de governo e instituições, sem a adoção de padrões consolidados de interoperabilidade (Costa et al., 2025; Miranda; Pinto, 2015). Como consequência, os registros clínicos gerados pelas diversas instituições de saúde frequentemente não se comunicam entre si, comprometendo a continuidade do cuidado, a qualidade da assistência e a efetividade das políticas públicas (Coelho Neto; Chioro, 2021). Na atenção obstétrica e neonatal, esse cenário torna-se ainda mais preocupante. A ausência de integração entre unidades de atenção primária, maternidades, laboratórios e serviços especializados dificulta a construção de uma linha de cuidado coerente, segura e contínua para gestantes e recém-nascidos (Farinelli, 2017).

A falta de interoperabilidade e a ausência de padronização terminológica aprofundam esses desafios. Miranda e Pinto (2015) apontam que o conhecimento sobre padrões de interoperabilidade entre os profissionais de TIC da área da saúde ainda é incipiente, evidenciando a necessidade de capacitação e maior difusão normativa. Segundo Moreno (2016), a interoperabilidade semântica, fundamental para garantir a troca eficaz de informações clínicas, depende da adoção de vocabulários controlados e estruturas de dados compartilhadas, cuja implementação no Brasil ainda é insuficiente.

Para enfrentar as dificuldades inerentes à fragmentação e à falta de padronização terminológica, abordagens baseadas em ontologias têm sido apontadas como soluções promissoras no contexto da interoperabilidade semântica entre sistemas de informação em saúde. Ontologias de domínio permitem a formalização dos conceitos e das relações de um determinado campo do conhecimento, favorecendo a interpretação uniforme e não ambígua das informações intercambiadas (Bittner; Donnelly; Winter, 2005; Berges *et al.*, 2011).

Diante desse contexto, a adoção de estruturas formais como as ontologias configura-se como uma estratégia fundamental para promover a organização e a padronização semântica dos dados de saúde. Ontologias formais, enquanto Sistemas de Organização do Conhecimento, permitem representar conceitualmente o domínio da saúde de maneira estruturada, padronizada e interoperável, favorecendo a integração de informações clínicas, a reusabilidade de dados e a inferência automatizada (Farinelli, 2017; Farinelli; Melo; Almeida, 2013). No âmbito da saúde, a aplicação de ontologias tem se destacado justamente pela capacidade de estruturar dados clínicos de modo a viabilizar a interoperabilidade entre sistemas heterogêneos. Berges *et al.* (2011) destacam que abordagens baseadas em arquétipos e ontologias são fundamentais para assegurar a interoperabilidade semântica em registros eletrônicos de saúde. Segundo Farinelli e Almeida (2014), a especificação precisa dos vocabulários utilizados nos sistemas de informação é essencial para mitigar ambiguidades e garantir a integração semântica dos registros médicos. De forma complementar, Farinelli, Melo e Almeida (2013) ressaltam que o uso de ontologias contribui diretamente para a superação dos entraves associados à heterogeneidade sintática, estrutural e semântica dos sistemas governamentais, sobretudo no setor da saúde.

Superar a fragmentação informacional e avançar na construção de ecossistemas digitais mais eficientes exige, portanto, não apenas investimentos em infraestrutura tecnológica, mas também o alinhamento conceitual e epistemológico das informações em saúde. Este artigo apresenta a OntONeo — uma ontologia formal desenvolvida para o domínio obstétrico e neonatal — e discute seu potencial como instrumento de interoperabilidade, organização semântica e inferência automatizada no contexto dos Sistemas de Informação em Saúde. A metodologia adotada neste trabalho é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e caráter descritivo.

2 Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica que embasa este estudo estrutura-se em tópicos que abordam os principais conceitos relacionados à organização do conhecimento, à representação formal e à construção de ontologias. Inicialmente, apresenta-se a evolução do campo da organização do conhecimento e suas bases teóricas. Em seguida, discute-se o papel das ontologias formais como instrumentos de organização e interoperabilidade semântica, além das diferentes classificações ontológicas e das abordagens metodológicas adotadas para seu desenvolvimento.

2.1 Organização do conhecimento e representação formal

A Organização do Conhecimento (OC) é um campo consolidado da Ciência da Informação, cujo desenvolvimento remonta ao final do século XIX e início do século XX, com contribuições fundamentais de autores como Cutter, Sayers, Richardson e Bliss. Segundo Hjørland (2008, 2016), a OC constitui um domínio que abrange atividades de pesquisa, ensino e práticas aplicadas à descrição, representação e estruturação de documentos, conceitos e entidades do mundo real, por meio de esquemas sistemáticos elaborados tanto por humanos quanto por sistemas computacionais.

Qin (2020) ressalta que o objetivo central da OC é estruturar o conhecimento de maneira padronizada, utilizando vocabulários controlados, relações semânticas e estruturas conceituais que permitam não apenas a organização, mas também a recuperação e o reuso da informação. Entre os principais nomes da área, destaca-se Ingetraut Dahlberg (1927–2017), cuja obra oferece fundamentos teóricos relevantes para a representação e estruturação conceitual do conhecimento. Para a autora, os conceitos constituem as unidades básicas do conhecimento e devem ser organizados em hierarquias ou redes relacionais que reflitam suas conexões naturais, como parte/todo ou causalidade. A autora distingue conceito (ideia mental) de termo (expressão linguística), o que é essencial em sistemas classificatórios multilíngues. Sua proposta do triângulo do conceito — que relaciona objeto, conceito e termo — contribui para a construção de sistemas classificatórios e ontologias coerentes e interoperáveis. Além disso, seu sistema universal de categorias visa fornecer uma base comum para a organização do conhecimento em domínios diversos (DAHLBERG, 1978, 1993, 1995, 2006).

As teorias de OC constituem a base conceitual do campo, orientando tanto os processos de organização quanto a construção dos Sistemas de Organização do Conhecimento (SOCs) — artefatos formais que operacionalizam esses processos (Hjørland, 2008; 2016). Segundo Hjørland (2016), os SOCs são definidos como coleções estruturadas de conceitos acompanhadas de suas relações semânticas, manifestadas em instrumentos como tesouros, taxonomias, classificações, listas de cabeçalhos de assuntos e, em seu grau mais formal, ontologias computacionais. Seu objetivo principal é o controle vocabular, promovendo a padronização de termos e conceitos para melhorar a representação e a recuperação da informação (Zeng, 2008).

Zeng (2008) identifica quatro funções essenciais desempenhadas pelos SOCs: a primeira é a eliminação de ambiguidades linguísticas, como ocorre com termos polissêmicos e homônimos, promovendo maior precisão terminológica; a segunda refere-se ao controle de sinônimos, fundamentado no princípio *one-to-one*, segundo o qual cada conceito deve ser representado por um único termo e vice-versa, evitando dispersão informacional; a terceira função é o estabelecimento de relações semânticas, que podem ser hierárquicas — como as relações de gênero/espécie, instância ou parte/todo — ou associativas, como causa/efeito ou ação/produto; por fim, destaca-se a representação de propriedades conceituais, característica especialmente presente nas ontologias, que viabilizam a descrição detalhada de atributos e relações de cada classe ou entidade, possibilitando maior precisão semântica e interoperabilidade em sistemas computacionais.

2.2 Ontologias formais como Sistemas de Organização do Conhecimento

A classificação dos SOCs tem sido objeto de diversas abordagens na Ciência da Informação. Souza, Tudhope e Almeida (2010, 2012) propuseram dois modelos conceituais para a classificação dos SOCs: i) um espectro de complexidade, que abrange desde ferramentas simples, como glossários e listas, até sistemas mais sofisticados, como as ontologias; e ii) uma taxonomia de SOCs, que leva em conta tanto características intrínsecas, como estrutura interna, tipos de relações e grau de formalidade, quanto características extrínsecas, relacionadas ao domínio de aplicação, perfis dos usuários e objetivos informacionais.

Essa proposta reconhece a diversidade de instrumentos utilizados na organização do conhecimento, contemplando desde sistemas tradicionais, como taxonomias, tesouros e ontologias, até abordagens menos convencionais, como resumos, linhas de concordância e diagramas conceituais. Além disso, ressalta que um mesmo tipo de SOC pode assumir diferentes níveis de complexidade semântica conforme o contexto em que é aplicado. No extremo mais formal desse espectro situam-se as ontologias, consideradas os instrumentos mais expressivos e formais, capazes de representar conceitos e relações com alto grau de precisão e sofisticação lógica.

Por sua alta precisão semântica e capacidade de processamento por máquinas, são fundamentais para aplicações como a Web Semântica e a interoperabilidade entre sistemas. Essa perspectiva é corroborada por autores como Guarino (1995),

Gruber (1993) e Sjøergel (2009), que reconhecem nas ontologias os instrumentos mais avançados e detalhados da organização do conhecimento. As ontologias oferecem um vocabulário comum e não ambíguo, capaz de mediar a integração de dados heterogêneos por meio de inferência e alinhamento semântico entre sistemas distintos (Farinelli; MELO; ALMEIDA, 2013).

Almeida e Farinelli (2017) ressaltam que ontologias aplicadas ao domínio clínico permitem representar prontuários eletrônicos de forma estruturada, possibilitando o compartilhamento e a reutilização de dados entre instituições. A ontologia OntONeo, por exemplo, adota esse princípio ao representar de maneira formal o ciclo obstétrico e neonatal, contribuindo para a padronização conceitual e a continuidade do cuidado em saúde.

2.3 Tipos de ontologias

Na literatura especializada, é comum classificar as ontologias segundo dois critérios principais: o nível de generalidade conceitual e o propósito de aplicação. Guarino (1997) propõe uma tipologia que distingue as ontologias quanto ao grau de dependência em relação ao domínio e ao nível de detalhamento. Quanto à dependência de domínio, identificam-se quatro tipos: ontologias de alto nível, ontologias de domínio, ontologias de tarefa e ontologias de aplicação. Já quanto ao detalhamento, destacam-se as ontologias de referência e as ontologias compartilháveis. Autores como Arp, Smith e Spear (2015) corroboram essa visão ao identificar ontologias de alto nível e de domínio com base no escopo conceitual representado, e ontologias de referência e de aplicação segundo seus objetivos de uso.

Conforme a ISO/IEC 21838-1, ontologias de alto nível — também chamadas de ontologias formais, fundamentais, de topo ou de domínio neutro — são modelos conceituais que descrevem categorias altamente gerais, independentes de qualquer domínio específico. Servem como base para o desenvolvimento de outras ontologias, promovendo integração semântica, coerência conceitual e interoperabilidade entre sistemas. Sintetizando essa tipologia, Farinelli (2017) propõe uma classificação baseada no nível de acoplamento da ontologia ao domínio de aplicação, organizando-as em três categorias, da mais geral à mais específica:

- As ontologias de alto nível são neutras de domínio e abordam conceitos fundamentais e abstratos, como “entidade”, “processo” e “qualidade”. Por seu alto grau de generalidade, apresentam baixo acoplamento ao domínio, sendo amplamente reutilizáveis. Por exemplo: *Basic Formal Ontology* (BFO), *Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering* (DOLCE) e a *Unified Foundational Ontology* (UFO).
- As ontologias de referência concentram-se em termos mais específicos, porém ainda amplamente aplicáveis, como “documento” ou “doença”. São projetadas para oferecer uma base comum reutilizável em diferentes contextos, apresentando acoplamento intermediário ao domínio. Como exemplo temos: *Information Artifact Ontology* (IAO), a CIDOC CRM e IFLA LRM.
- As ontologias de domínio são voltadas à representação conceitual de áreas específicas do conhecimento, com termos altamente especializados e pouco reutilizáveis fora do seu contexto original, como “prontuário eletrônico”, “hipertensão” ou “Zika vírus”. Por isso, apresentam alto acoplamento ao domínio. Por exemplo, a *Ontology for Modeling and Representation of Social Entities* (OMRSE) e a *Coronavirus Infectious Disease Ontology* (CIDO).

Neste artigo, a ontologia OntONeo é caracterizada como uma ontologia de domínio, elaborada com o objetivo de representar, de forma estruturada e computacionalmente tratável, os conhecimentos específicos do campo obstétrico e neonatal. Trata-se de uma ontologia formal, construída segundo princípios do realismo ontológico, que busca descrever entidades, eventos, atributos e relações que ocorrem no cuidado à saúde da mulher e do recém-nascido, desde o período pré-gestacional até o neonatal.

2.4 Abordagens metodológicas de construção

O desenvolvimento de ontologias pode seguir diferentes abordagens metodológicas, que variam conforme o nível de formalismo desejado, a finalidade da ontologia, o grau de reuso de ontologias existentes e o perfil dos usuários e especialistas envolvidos. Nesse processo, é fundamental adotar diretrizes que assegurem consistência conceitual, precisão semântica e interoperabilidade técnica. Entre essas abordagens, destacam-se o *Good Ontology Design Guideline* (GoodOD) (Schulz *et al.*; 2012), que propõe princípios de boas práticas para a modelagem ontológica; os Princípios FAIR (Wilkinson *et al.*; 2016), voltados à gestão e reutilização de dados digitais de forma estruturada; e a iniciativa *OBO Foundry* (Smith *et al.*, 2007), que estabelece normas rigorosas para garantir qualidade, padronização e colaboração no desenvolvimento de ontologias.

Adicionalmente, diversas metodologias foram propostas na literatura para orientar a construção de ontologias, variando em escopo, formalismo e aplicabilidade. Para a construção da OntONeo como metodologia de base adota-se a ReBORM

(*Realism-Based Ontology engineering Methodology*), concebida especificamente para esse projeto. Apresentada por Farinelli (2017; 2020) e Farinelli e Elkin (2017), a ReBORM integra os fundamentos do realismo ontológico com práticas estruturadas da engenharia de ontologias, oferecendo um modelo sistemático que orienta todas as etapas do processo ontológico — da definição conceitual à modelagem formal — com foco na coerência semântica e na fidelidade ao domínio representado. A metodologia resulta da combinação entre elementos da NeOn, que fornece um arcabouço técnico com múltiplos processos e atividades de engenharia, e da abordagem realista, que entende as ontologias como representações claras e precisas da realidade, voltadas à legibilidade tanto por humanos quanto por sistemas computacionais.

A metodologia ReBORM estrutura o processo de desenvolvimento ontológico em quatro fases principais: iniciação, projeto, implementação e validação. Na fase de iniciação, define-se o escopo da ontologia, delimitando o domínio de interesse com base em fontes especializadas e documentos técnicos. A fase de projeto envolve a organização dos conceitos, relações e estruturas ontológicas, com foco na aderência ao realismo ontológico e no reuso de ontologias compatíveis. A implementação corresponde à formalização da ontologia em linguagem computacional (como OWL), incluindo a inserção de axiomas, definição de propriedades e organização hierárquica das classes. Por fim, a fase de validação compreende a verificação da consistência lógica, a avaliação das definições e a realização de testes baseados em questões de competência. Essa metodologia possibilita uma construção incremental, sistemática e semanticamente rigorosa, promovendo interoperabilidade e alinhamento com ontologias de alto nível como a BFO. Assim, a ReBORM proporciona uma base metodológica sólida para a construção de ontologias robustas, interoperáveis e semanticamente rigorosas, como demonstrado no desenvolvimento da OntONeo.

3 A ontologia do domínio obstétrico e neonatal

A ontologia de domínio OntONeo foi concebida para representar de forma estruturada os principais conceitos e relações envolvidos no cuidado obstétrico e neonatal, com foco nos processos clínicos e nos atores envolvidos nas fases do cuidado à mulher e à criança: pré-gestacional, gestacional, parto, puerpério e neonatal. Seu escopo contempla não apenas os eventos assistenciais, mas também os dados clínicos, institucionais, documentais e relacionais necessários à integração semântica entre registros distribuídos. O domínio foi delimitado com base em diretrizes clínicas nacionais, literatura científica especializada e documentos institucionais utilizados nos atendimentos obstétricos e neonatais no Sistema Único de Saúde. Foram considerados também fluxos e protocolos aplicados no Hospital das Clínicas da UFMG, unidade parceira no desenvolvimento da ontologia.

Um dos principais focos da OntONeo é a representação formal dos dados contidos no Prontuário Ginecológico e Obstétrico, especialmente os elementos estruturados da anamnese ginecológica e obstétrica, os módulos do Prontuário Eletrônico para Ginecologia e Obstetrícia e a Caderneta da Gestante do SUS. Esta última constitui um instrumento essencial para o acompanhamento da gestação, reunindo informações clínicas, laboratoriais e sociais relevantes para a atenção integral à saúde da mulher. A ontologia cobre campos como histórico menstrual, sexual e reprodutivo, doenças ginecológicas, antecedentes obstétricos, estilo de vida, uso de medicamentos e condições clínicas que impactam o risco materno-fetal. Ao estruturar esses dados sob forma ontológica, a OntONeo promove a interoperabilidade semântica entre sistemas heterogêneos, viabiliza a integração de registros clínicos fragmentados e fortalece o apoio à decisão clínica baseada em conhecimento estruturado.

O modelo ontológico organiza o conhecimento por meio da definição de classes, relações e axiomas que descrevem tanto entidades materiais (como gestante, feto, recém-nascido, profissional de saúde, unidade hospitalar), quanto entidades imateriais (como diagnósticos, riscos obstétricos, condutas clínicas, exames, documentos eletrônicos e procedimentos assistenciais). A estrutura conceitual também permite representar eventos clínicos, qualidades, resultados de exames e documentos vinculados ao cuidado, em alinhamento com os princípios da interoperabilidade semântica e com as diretrizes da Rede Cegonha, que preconiza a continuidade e a integralidade do cuidado materno-infantil no SUS.

A OntONeo está disponível em repositórios como OBO Foundry¹, BioPortal², Ontobee³ e GitHub⁴, facilitando o acesso, a reutilização e a manutenção por parte da comunidade científica e de desenvolvedores de sistemas de informação em saúde.

A Figura 1 ilustra um exemplo da formalização conceitual realizada na OntONeo, utilizando a ferramenta Protégé. A imagem apresenta a hierarquia da classe “mulher grávida”, que é modelada como uma subclasse da entidade “mulher”, e

¹ Disponível em: <https://obofoundry.org/ontology/ontoneo.html>

² Disponível em: <https://bioportal.bioontology.org/ontologies/ONTONEO>

³ Disponível em: <https://ontobee.org/ontology/ontoneo>

⁴ Disponível em: <https://github.com/ontoneo-project/Ontoneo>

por sua vez, esta é uma subclasse de “*pessoa*”, pertencente à classe geral de “*organismo*”. Além da hierarquia de classes, observa-se que a definição da classe “*mulher grávida*” está anotada em português e inglês, respeitando a abordagem bilíngue da ontologia. A definição formal inclui restrições ontológicas, como “*tem parte algum feto ou embrião*” e “*participa ativamente de alguma gestação*”, expressas por meio de axiomas OWL. Essa modelagem permite inferências automáticas e assegura consistência semântica, garantindo que a classe represente de forma precisa a entidade real correspondente no domínio da saúde.

Figura 1: Exemplo de representação de classes e relações da OntONeo no Protégé.

A OntONeo foi formalizada na linguagem OWL, utilizando a serialização RDF/XML. A Figura 2 ilustra um trecho do código RDF/XML representando a classe `ONTONEO_00000007`, correspondente ao conceito “*palpação da mama feminina*” ou “*female breast palpation*”, a definição textual da classe, sua relação hierárquica com outras entidades e a atribuição de autoria. A definição da entidade é feita por meio do elemento `<owl:Class>`, que indica que se trata de uma classe ontológica no padrão OWL. O atributo `rdf:about` especifica o IRI (*Internationalized Resource Identifier*) da classe, neste caso `http://purl.obolibrary.org/obo/ONTONEO_00000007`, o que garante sua identificação única e persistente na web semântica. A relação hierárquica com outra classe mais geral é estabelecida pelo elemento `<rdfs:subClassOf>`. As definições textuais multilíngues são representadas com o predicado `obo:IAO_0000115`, fornecendo descrições formais da classe em português e inglês. A autoria da definição é indicada pela propriedade `obo:IAO_0000117` e a tradução (“*traduzido para o inglês por*”) pela propriedade `obo:ONTONEO_10000002`. A vinculação da classe ao arquivo ontológico está especificada com `rdfs:isDefinedBy`, e os rótulos legíveis por humanos aparecem em português e inglês via `rdfs:label`, também em ambos os idiomas. Essa estrutura técnica evidencia o compromisso da OntONeo com a modelagem transparente, o suporte bilíngue e a interoperabilidade semântica, aspectos essenciais para sua adoção em sistemas de informação em saúde.

```
<!-- http://purl.obolibrary.org/obo/ONTONEO_00000007 -->
<owl:Class rdf:about="http://purl.obolibrary.org/obo/ONTONEO_00000007">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://purl.obolibrary.org/obo/ONTONEO_00000002"/>
  <obo:IAO_0000115 xml:lang="en">A clinical procedure in which the female breast is manually examined to detect abnormalities, such as lumps or changes in tissue consistency.</obo:IAO_0000115>
  <obo:IAO_0000115 xml:lang="pt-br">Um exame da mama feminina no qual a mama feminina é examinada manualmente para detectar anomalias, como nódulos ou alterações na consistência do tecido.</obo:IAO_0000115>
  <obo:IAO_0000117 xml:lang="en">PERSON: Fernanda Farinelli</obo:IAO_0000117>
  <obo:ONTONEO_10000003 xml:lang="pt-br">PERSON: Fernanda Farinelli</obo:ONTONEO_10000003>
  <rdfs:isDefinedBy>http://purl.obolibrary.org/obo/ontoneo/ontoneo.owl</rdfs:isDefinedBy>
  <rdfs:label xml:lang="en">female breast palpation</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="pt-br">palpação da mama feminina</rdfs:label>
</owl:Class>
```


Figura 2: Representação OWL da classe “palpação da mama feminina”, salva em formato RDF/XML.

A Figura 3 apresenta uma visualização gráfica gerada no ambiente Protégé com o uso do plugin *OntoGraf*, demonstrando as relações ontológicas entre classes no contexto da representação da entidade “mulher grávida”. Nesse grafo, observa-se a classe Pessoa como superclasse das entidades mulher e mulher grávida, evidenciando a estrutura hierárquica do modelo. A classe mulher grávida aparece como especialização de mulher, e, portanto, herda suas propriedades.

Figura 3: Visualização das relações ontológicas no Protégé com OntoGraf.

O grafo também evidencia a relação entre Pessoa e papéis sociais, como o papel de médico, demonstrando a capacidade da ontologia de representar contextos de atuação dos indivíduos no domínio clínico. Outras relações representadas envolvem a estrutura do nome pessoal, com seus componentes como primeiro nome, nome do meio e nome de família, permitindo a organização de dados de identificação de forma semântica e granular.

As setas e cores indicam diferentes tipos de relações ontológicas, como subclasse, parte de, designação e papel desempenhado, conforme legendas exibidas à direita. Esse tipo de representação facilita a compreensão visual da ontologia e reforça sua capacidade de capturar a complexidade do domínio obstétrico e de apoiar a interoperabilidade entre sistemas de informação em saúde.

Atualmente a ontologia OntONEo está na versão 2 e apresenta um conjunto de métricas que evidenciam sua complexidade e detalhamento. Sua estrutura compreende 1.420 classes, sendo 1134 reutilizadas de outras ontologias e 286 criadas na OntONEo. Além disso, 442 relações ou propriedades de objeto (4 da OntONEo e 438 de reuso), 176 propriedades de anotação (7 da OntONEo e 169 de reuso). A Figura 4 apresenta as quinze ontologias mais reutilizadas na OntONEo, desconsiderando as ontologias de fundamentação (RO e BFO).

Figura 4: Top 15 ontologias reutilizadas na OntONEo.

A OntONeo está registrada no repositório OBO Foundry, integrando a comunidade de ontologias biomédicas que seguem princípios de abertura, interoperabilidade e reuso semântico. Sua versão atual e as anteriores estão disponíveis para consulta e reutilização nas plataformas NCBO BioPortal e Ontobee, ambas amplamente utilizadas para o acesso e exploração de ontologias em ciências da vida. Além disso, o projeto mantém um repositório público no GitHub, que permite o versionamento, colaboração entre desenvolvedores e a rastreabilidade das atualizações. A disponibilização da OntONeo nesses ambientes garante transparência, reusabilidade e alinhamento com as boas práticas de publicação ontológica.

A metodologia ReBORM, bem como o processo completo de desenvolvimento da OntONeo, estão descritos de forma detalhada na tese de doutorado da autora (Farinelli, 2017), na qual são apresentados os fundamentos conceituais, as etapas metodológicas, os critérios de reuso de ontologias e os resultados obtidos com a aplicação prática no domínio obstétrico e neonatal.

A aplicabilidade da OntONeo foi demonstrada em provas de conceito descritas por Almeida e Farinelli (2017) e Farinelli *et al.* (2018), nas quais a ontologia foi utilizada como vocabulário de referência para promover a integração semântica entre diferentes fontes de dados clínicos. Nos estudos, dados provenientes de sistemas heterogêneos foram mapeados para instâncias da OntONeo, convertidos em triplas RDF e consultados por meio da linguagem SPARQL. Os resultados comprovaram a viabilidade de recuperar informações clínicas distribuídas a partir de um modelo ontológico unificado, mesmo diante de esquemas relacionais distintos. Essa abordagem evidenciou o potencial da OntONeo como solução para a interoperabilidade semântica, a padronização terminológica e o raciocínio automatizado em ambientes informacionais complexos no domínio da saúde. De forma complementar, Farinelli e Souza (2024) destacam o potencial da OntONeo para apoiar práticas de cuidado mais integradas, personalizadas e humanizadas no contexto da atenção obstétrica e neonatal. Ao definir um vocabulário semântico padronizado e não ambíguo, a ontologia favorece a continuidade do cuidado e o acesso qualificado às informações ao longo de todo o ciclo assistencial.

4 Considerações finais

A organização do conhecimento no domínio da saúde exige modelos conceituais robustos, formalmente estruturados e semanticamente interoperáveis. Neste artigo, apresentou-se a OntONeo como um Sistema de Organização do Conhecimento baseado em ontologia formal, voltado à representação estruturada do domínio obstétrico e neonatal. Fundamentada nos princípios do realismo ontológico e construída com base na ontologia de alto nível BFO, a OntONeo visa oferecer uma base conceitual precisa e reutilizável para aplicações clínicas, administrativas e informacionais.

O realismo ontológico defende que as ontologias devem representar entidades que existem no mundo real, independentemente de como elas são descritas em bases de dados, linguagens naturais ou modelos computacionais. Segundo essa abordagem, os conceitos modelados em uma ontologia não são apenas convenções terminológicas ou categorias construídas socialmente, mas sim referências a entidades concretas ou abstratas que possuem existência objetiva, ainda que sua observação ou descrição possa variar. De acordo com Smith e Ceusters (2010), uma ontologia realista deve:

- Representar entidades e relações que existem no mundo, e não apenas categorias informacionais;
- Utilizar definições genus-diferencia e lógicas para garantir precisão;
- Ser avaliável logicamente e reutilizável em diferentes contextos computacionais;
- Promover a interoperabilidade semântica entre sistemas, por meio da eliminação de ambiguidade conceitual.

Essa abordagem é especialmente útil em contextos como a saúde, onde a representação de eventos clínicos, entidades biológicas, relacionamentos causais e documentos institucionais exige um modelo fiel à realidade do domínio e capaz de sustentar inferências automatizadas.

A utilização da metodologia ReBORM permitiu um processo sistemático e incremental de desenvolvimento, garantindo alinhamento semântico, clareza conceitual e compatibilidade com ontologias biomédicas existentes. A formalização em OWL, a estrutura bilíngue, o reuso de conceitos oriundos de ontologias reconhecidas no OBO Foundry e a validação com ferramentas e especialistas demonstram o rigor técnico e metodológico do projeto.

Além disso, este trabalho reforça o papel das ontologias formais como instrumentos centrais para a interoperabilidade semântica entre sistemas de informação em saúde. Por sua capacidade de expressar relações lógicas, definições rigorosas e hierarquias bem estruturadas, as ontologias permitem não apenas a padronização terminológica, mas também a inferência automatizada e a recuperação inteligente de informações, mesmo em bases de dados heterogêneas. A OntONeo, ao representar entidades como gestação, parto, profissional de saúde e documentos clínicos de maneira formal e vinculada

a padrões ontológicos superiores, viabiliza consultas complexas, integração de registros distribuídos e apoio à tomada de decisão clínica.

Como resultado, a ontologia oferece suporte à continuidade do cuidado materno-infantil, favorecendo o reuso de dados, a interoperabilidade entre sistemas e o desenvolvimento de aplicações baseadas em raciocínio ontológico. O desenvolvimento da OntONEo foi guiado por princípios compatíveis com as diretrizes FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*), alinhando-se às melhores práticas internacionais de gestão de dados científicos. A disponibilização da ontologia em repositórios como OBO Foundry, BioPortal e GitHub reforça sua visibilidade, acessibilidade e capacidade de reuso. OWL, LO, transparência, colaboração e reutilização.

Por fim, destaca-se que a OntONEo permanece em constante evolução. Trabalhos futuros incluem a ampliação do escopo conceitual, a incorporação de novos dados clínicos e a aplicação da ontologia em contextos reais de uso, especialmente para consultas semânticas, integração entre bases clínicas e análise de dados orientada a ontologias.

Referências

ARP, R.; SMITH, B.; SPEAR, A. D. **Building ontologies with basic formal ontology**. [s.l.] Mit Press, 2015.

DAHLBERG, I. Teoria do conceito. **Ciência da informação**, v. 7, n. 2, 1978.

DAHLBERG, I. Knowledge organization: Its scope and possibilities. **KO Knowledge Organization**, v. 20, n. 4, p. 211–222, 14 dez. 1993.

DAHLBERG, I. Current trends in knowledge organization. **Organización del conocimiento em sistemas de información y documentación**. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, p. 7–25, 1995.

DAHLBERG, I. Knowledge organization: a new science? **KO Knowledge Organization**, v. 33, n. 1, p. 11–19, 2006.

DAHLBERG, I. What is Knowledge Organization? **KO Knowledge Organization**, v. 41, n. 1, p. 85–91, 14 fev. 2014.

FARINELLI, F. **Realismo ontológico aplicado a interoperabilidade semântica entre sistemas de informação: um estudo de caso do domínio obstétrico e neonatal**. Tese (Doutorado em Ciência da Informação). Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento da Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, 30 out. 2017.

FARINELLI, F. Um diálogo entre o realismo ontológico e a engenharia de ontologias na construção de artefatos de representação. Em: **Representação do conhecimento, ontologias e linguagem**: pesquisa aplicada em Ciência da Informação. 1ª Ed. ed. Curitiba, PR: Editora CRV, 2020. p. 277–294.

FARINELLI, F. *et al.* **OntONEo: The Obstetric and Neonatal Ontology**. Proceedings of the Joint International Conference on Biological Ontology and BioCreative. **Anais...** Em: 7th International Conference On Biomedical Ontologies (ICBO) and the BIOCREATIVE (2016). Corvallis, OR, USA: CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 2016. Disponível em: <https://ceur-ws.org/Vol-1747/IT403_ICBO2016.pdf>. Acesso em: 13 out. 2024.

FARINELLI, F.; ALMEIDA, M. B. **Interoperabilidade semântica em sistemas de informação de saúde por meio de ontologias formais e informais: um estudo da norma OPENEHR**. Em: Conferência Internacional Acesso Aberto, Preservação Digital, Interoperabilidade, Visibilidade e Dados Científicos (2014). Porto Alegre, RS, Brasil. Disponível em: <https://mba.eci.ufmg.br/downloads/Biredial2014_144_web.pdf>. Acesso em: 13 out. 2024.

FARINELLI, F.; ELKIN, P. L. Construção de ontologia na prática: um estudo de caso aplicado ao domínio obstétrico. **Ciência da Informação**, v. 46, n. 1, 2017.

FARINELLI, F.; SOUZA, A. D. Ontologias de alto nível: porque precisamos e como usar. **Fronteira da Representação do Conhecimento**, v. 1, n. 1, p. 174–202, 2021.

FARINELLI, F.; SOUZA, A. D. **Ontologia e integração de dados: promovendo o atendimento humanizado à mulher**. **Anais...** Em: XXIV Encontro Nacional De Pesquisa E Pós-Graduação Em Ciência Da Informação (ENANCIB 2024). Vitória, ES: ANCIB, 4 nov. 2024. Disponível em: <<https://enancib.ancib.org/index.php/enancib/xxivenancib/paper/viewFile/2852/1743>>. Acesso em: 7 fev. 2025.

FARINELLI, F.; MELO, S.; ALMEIDA, M. B. **O papel das ontologias na interoperabilidade de sistemas de informação: reflexões na esfera governamental**. **Anais...** Em: XIV Encontro Nacional De Pesquisa Em Ciência Da Informação (ENANCIB 2013). Florianópolis, SC: 2013. Disponível em: <<http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/xivenancib/paper/viewFile/4367/3490>>. Acesso em: 7 fev. 2025.

GRUBER, T. R. A translation approach to portable ontology specifications. **Knowledge Acquisition**, v. 5, n. 2, p. 199–220, 1 jun. 1993.

GUARINO, N. Formal ontology, conceptual analysis and knowledge representation. **International Journal of Human-Computer Studies**, v. 43, n. 5, p. 625–640, 1 nov. 1995.

- GUARINO, N. **Semantic matching: Formal ontological distinctions for information organization, extraction, and integration.** (M. T. Pazienza, Ed.) Information Extraction A Multidisciplinary Approach to an Emerging Information Technology. **Anais...** Berlin, Heidelberg: Springer, 1997.
- HJØRLAND, B. What is Knowledge Organization (KO)? **KO Knowledge Organization**, v. 35, n. 2–3, p. 86–101, 14 set. 2008.
- HJØRLAND, B. Knowledge Organization (KO). **KO Knowledge Organization**, v. 43, n. 6, p. 475–484, 14 set. 2016.
- QIN, J. Knowledge Organization and Representation under the AI Lens. **Journal of Data and Information Science**, v. 5, n. 1, p. 3–17, 1 fev. 2020.
- SCHULZ, S. *et al.* **Guideline on developing good ontologies in the biomedical domain with description logics.** [s.l.] Institut für Philosophie, Universität Rostock, 2012. Disponível em: <<https://www.iph.uni-rostock.de/forschung/homepage-goodod/guideline/>>. Acesso em: 6 set. 2024.
- SMITH, B. *et al.* The OBO Foundry: coordinated evolution of ontologies to support biomedical data integration. **Nature biotechnology**, v. 25, n. 11, p. 1251–1255, 2007.
- SMITH, B.; CEUSTERS, W. Ontological realism: A methodology for coordinated evolution of scientific ontologies. **Applied Ontology**, v. 5, n. 3–4, p. 139–188, 2010.
- SØERGEL, D. Knowledge Organization Systems. Overview. 1 jan. 2009.
- SOUZA, R. R.; TUDHOPE, D.; ALMEIDA, AND M. B. Towards a Taxonomy of KOS: Dimensions for Classifying Knowledge Organization Systems. **KO Knowledge Organization**, v. 39, n. 3, p. 179–192, 14 jun. 2012.
- SOUZA, R. R.; TUDHOPE, D.; ALMEIDA, M. B. **The KOS spectra: A tentative typology of knowledge organization systems.** Paradigms and Conceptual Systems in Knowledge Organization - Proceedings of the 11th International ISKO Conference. **Anais...** Em: 11th International Conference On International Society For Knowledge Organization, ISKO 2010. International Society for Knowledge Organization, 2010. Disponível em: <<http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84901794387&partnerID=8YFLogxK>>. Acesso em: 28 mar. 2025
- WILKINSON, M. D. *et al.* The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. **Scientific Data**, v. 3, n. 1, p. 160018, 15 mar. 2016.
- ZENG, M. L. Knowledge Organization Systems (KOS). **KO Knowledge Organization**, v. 35, n. 2–3, p. 160–182, 14 set. 2008.

